

L'impact et la valeur des identifiants pérennes

Quels problèmes les PID permettraient-ils de résoudre au Canada ?

Les identifiants pérennes (PID) constituent des éléments clés de l'infrastructure de recherche numérique de l'avenir. Fonctionnant à la fois comme une étiquette unique et comme un lien durable à une personne, un lieu ou une chose, les PID nous aident à lever toute ambiguïté et à relier des personnes (les chercheurs), des lieux (leurs organisations) et des objets (p. ex., leurs subventions, leurs résultats de recherche, etc.), ce qui les rend essentiels au succès de l'écosystème de recherche canadien.

Dans un monde optimisé pour les PID, les métadonnées sur les chercheurs, leurs établissements et leurs résultats de recherche seraient saisies le plus tôt possible et circuleraient aisément entre les systèmes utilisés dans l'ensemble de l'écosystème de la recherche. Cela réduirait au minimum la saisie manuelle d'information et maximiserait les possibilités de réutilisation. Bien que les PID et leurs métadonnées soient utilisés dans de nombreuses organisations de recherche au Canada, ils ne sont pas encore omniprésents et leur adoption ainsi que leur mise en œuvre demeurent inégales. Leurs avantages potentiels ne sont donc pas encore pleinement réalisés.

Les discussions avec les principales parties prenantes de la communauté de recherche canadienne ont permis de recenser un certain nombre de problèmes qui pourraient être résolus par l'adoption et la mise en œuvre généralisées des PID à l'échelle nationale, pour tous les chercheurs et leurs organisations – bailleurs de fonds, établissements, éditeurs, etc. Une approche nationale en matière de PID peut également contribuer à remédier aux inégalités au Canada découlant, par exemple, de différences entre les disciplines, la langue, la situation géographique, le type d'établissement, l'accès aux ressources, etc., en donnant à toutes les parties prenantes une voix égale dans la prise de décision.

Les chercheurs consacrent trop de temps aux tâches administratives et pas assez à leur recherche :

Selon les estimations, les chercheurs peuvent consacrer aussi peu que [17 % de leur temps à la recherche](#). Par exemple, on estime qu'au Royaume-Uni seulement, le temps passé par les chercheurs à ressaisir les mêmes informations dans différents systèmes représente une [perte annuelle de 55 000 jours de travail](#). En permettant que les données soient saisies une seule fois puis réutilisées d'un système à l'autre, les PID peuvent éliminer une grande partie de cet effort et libérer du temps pour la recherche.

« **Pas de principes FAIR sans les PID** » : Les PID font partie intégrante des [principes FAIR](#) qui, à leur tour, sont une composante essentielle de la science ouverte, notamment de la [Feuille de route pour la science ouverte 2020 du gouvernement canadien](#) (deuxième principe : la transparence). L'adoption des PID à l'échelle nationale garantira que les données de la recherche canadienne sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables.

Il est difficile de démontrer le retour sur investissement dans le domaine de la recherche : Dans l'ensemble de l'écosystème de la recherche, les organisations doivent montrer le retour sur investissement des projets qu'elles soutiennent. Les PID facilitent cette tâche en établissant des liens entre les chercheurs, leurs organisations, les subventions et les résultats.

Le processus d'évaluation pour les subventions (notamment le CV commun canadien) et pour la promotion/permanence est « détesté et représente un énorme fardeau administratif » : S'ils sont mis en œuvre dans les systèmes d'administration de la recherche au Canada, les PID peuvent contribuer à résoudre ce en permettant de stocker, de maintenir et d'extraire automatiquement, à des fins d'évaluation, les données à partir des dossiers ORCID.

Il est difficile d'analyser la recherche, surtout dans la durée : Il est actuellement très difficile pour les établissements, les bailleurs de fonds et les autres organismes de recherche de suivre le cheminement de carrière, les résultats et les collaborations de leurs diplômés et de leurs titulaires de bourses. Une adoption généralisée des PID facilitera grandement le suivi de ces indicateurs et de ces liens au fil du temps.

Canadian Research
Knowledge Network

Réseau canadien
de documentation
pour la recherche

Digital Research
Alliance of Canada

Alliance de recherche
numérique du Canada

Remerciements

Ce document, élaboré avec [MoreBrains Cooperative](#), a été réalisé à la demande de l'[Alliance de recherche numérique du Canada](#) (l'Alliance) et du [Réseau canadien de documentation pour la recherche](#) (RCDR), grâce à un financement de l'Alliance et à de précieux conseils du [Comité consultatif canadien sur les identifiants pérennes](#) (CCCPID).

Nous souhaitons remercier les partenaires du projet, les membres du CCCPID et tous les membres de la communauté de recherche canadienne qui ont généreusement offert leur temps et leurs réflexions pour ce projet.

Le RCDR détient le droit d'auteur de ce document et a rendu ses éléments sous-jacents disponibles sous une licence [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).

